

ISSN 1477-9315

JOURNAL OF
**ENVIRONMENTAL
HEALTH RESEARCH**

The abbreviation of the journal title "**Journal of environmental health research**" is "**J. Environ. Health Res.**". It is the recommended abbreviation to be used for abstracting, indexing and referencing purposes and meets all criteria of the [ISO 4 standard](#) for abbreviating names of scientific journals.

Journal of Environmental Health Research is devoted to the rapid publication of research in environmental health, acting as a link between the diverse research communities and practitioners in environmental health. Published articles encompass original research papers, technical notes and review articles. JEHR publishes articles on all aspects of the interaction between the environment and human health. This interaction can broadly be divided into three areas: 1. The natural environment and health – health implications and monitoring of air, water and soil pollutants and pollution and health improvements and air, water and soil quality standards; 2. The built environment and health – occupational health and safety, exposure limits, monitoring and control of pollutants in the workplace, and standards of health; and 3. Communicable diseases – disease spread, control and prevention, food hygiene and control, and health aspects of rodents and insects.

Editorial board

Professor Chan Lu – Xiang Ya School of Public Health, Central South University, China
Dr. Kristina Mena - School of Public Health, the University of Texas Health Science Center at Houston, USA
Dr Pablo Orellano - National Scientific and Technical Research Council (CONICET) and National Technological University, Argentina

Abdumalik Djalilov Tashkent Pediatric Medical Institute

Dilfuza Turdieva Tashkent Pediatric Medical Institute

Nigora Alieva Tashkent Pediatric Medical Institute

Khursandoy Akramova Tashkent Pediatric Medical Institute

Ozimbay Otaxanovich Jabbarov Tashkent medical academy

Professor Susan Pinney – College of Medicine, University of Cincinnati, USA

Professor Grażyna Plaza – Institute for Ecology of Industrial Areas, Poland

Professor Andrew Povey – School of Health Sciences, University of Manchester, UK

Dr Jack Siemiatycki - University of Montreal, Canada

Dr. Baltabaev Ubaidulla Abduvakilovich Tashkent State Dental Institute

Dr. Asrankulova Diloram Bakhtiyarova - doctor of medical sciences, associate professor. Andijan State Medical institute

Dr. KHudaynazarova Salomat Tashkent Pediatric Medical Institute, Hospital Pediatrics 2, Department of Folk Medicine. PhD

Dr. Rakhimov Oybek Umarovich Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Jafarov Khasan Mirzakhidovich, Tashkent Pediatric Medical Institute

Dr. Sodikova Dilrabo Andijan state medical institute

Dr. Kutlikova Gusalhon Andijan state medical institute

DSc, Musashaykhov Khusanboy Tadjibaevich Andijan State Medical Institute

Raimkulova Narina Robertovna Tashkent Pediatric Medical Institute

Nasirova Feruza Jumabaevna Andijan State Medical Institute

Kudratova Dilnoza Sharifovna Tashkent State Dental Institute

Rasulova Khurshidakhon Abduboriyevna Tashkent Pediatric Medical Institute

Tursumetov Abdusattar Abdumalikovich, DSci, professor, Tashkent Pediatric Medical Institute

Omonova Umida Tulkinovna Doctor of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Neurology, Children's Neurology and Medical Genetics, Tashkent Pediatric Medical Institute

Manuscripts typed on our article template can be submitted through our website here. Alternatively, authors can send papers as an email attachment to editor@jehr-online.org

Journal of environmental health research.

ISSN 1477-9315 <http://www.jehr-online.org/>

36 Victoria Road London N59 7LB

HYDROGEN PRODUCTION TECHNOLOGY USING A HYBRID SOLAR-WIND POWER PLANT

Kadirov¹ Abdusamik Abduvasikovich

Alikhanov² Boriy Batirovich

Kadirov² Nodir Abdusamikovich

Seitova³ Leili Pulatovna

¹National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek,
Tashkent, Uzbekistan.

²Tashkent State Technical University named after Islam Karimov,
Tashkent, Uzbekistan.

³Tashkent State University of Economics,
Tashkent, Uzbekistan.

1 – Doctor of Technical Sciences, Academician of the International Academy of Ecology and Life Safety Sciences (St. Petersburg, Russian Federation)

2- Doctor of Technical Sciences, Academician of the International Academy of Ecology and Life Safety Sciences (St. Petersburg, Russian Federation)

3- Doctor of Technical Sciences, Corresponding Member of the International Academy of Ecology and Life Safety Sciences (St. Petersburg, RF)

4 - candidate of economic sciences, associate professor, research fellow

Abstract: The article presents the main problems of energy security and global environmental problems (climate change, excessive environmental pollution, etc.). The relevance of the development and use of alternative environmentally friendly fuel-hydrogen, the share of which in the fuel and energy complex is commensurate with the share of organic fuel, is substantiated. An autonomous technical complex for the production of environmentally friendly hydrogen using a hybrid solar-wind power plant in areas without infrastructure is proposed.

Keywords: hydrogen, climate change, renewable energy, energy carrier, hybrid, solar-wind power plant, hydrogen generator, autonomous technical complex
Kadirov A.A. e-mail:abdusamig@rambler.ru.

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИБРИДНОЙ СОЛНЕЧНО ВЕТРОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Кадиров¹ Абдусамик Абдувасикович,

Алиханов² Борий Батирович,

Кадиров² Нодир Абдусамикович,

Сеитова³ Лейли Пулатовна

¹Национальный университет Узбекистана им. Мирзо Улугбека,
г. Ташкент, Узбекистан.

²Ташкентский государственный технический университет им. Ислама Каримова, г. Ташкент, Узбекистан.

³Ташкентский государственный экономический университет,
г. Ташкент, Узбекистан.

1 – д.т.н, академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (СПб, РФ)

2 - д.т.н, академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности(СПб, РФ)

3 - д.т.н, член-корр. Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности(СПб, РФ)

4 - кандидат экономических наук, доцент, научный соискатель

Аннотация: В статье приведены основные проблемы возникновения энергетической безопасности и глобальные экологические проблемы (изменение климата, чрезмерное загрязнение окружающей среды и др.). Обоснована актуальность разработки и использования альтернативного экологически чистого топливо-водорода, удельный вес которого в топливно-энергетическом комплексе является соизмеримым с удельным весом органического топлива. Предложен автономный технический комплекс для производства экологически чистого водорода с использованием гибридной солнечно-ветровой электростанции в зонах отсутствия инфраструктуры.

Ключевые слова: водород, изменение климата, возобновляемая энергия, энергоноситель, гибридная солнечно-ветровая электростанция, водородный генератор, автономный технический комплекс.

Введение

В связи с истощением запасов углеводородного сырья во всем мире идет работа по поиску альтернативных источников энергии и энергоносителей. На сегодняшний день является актуальным перевод двигателей внутреннего сгорания на водородное или бензино-водородное топливо [1].

Актуальность использования экологически чистого топлива заключается и в том, что в последние десятилетия на планете возникли глобальные экологические проблемы (изменение климата, чрезмерное загрязнение окружающей среды и др.). По имеющимся оценкам, ежегодный выброс углекислого газа в атмосферу превышает 33 гигатонн, а объем парниковых газов составил примерно 42 млрд. тн., объем вредных выбросов увеличился в 4 раза и имеет устойчивую тенденцию к росту [2-7].

Основная часть

Преимущества водорода как топлива связаны не только с тем, что при его сгорании образуется "экологически чистый" водяной пар. По сравнению с органическим топливом он обладает большим "запасом энергии": при сгорании 1 тонны водорода выделяется столько же тепла, сколько при сгорании 3,5 тонны органического топлива. Кроме того, водород, в отличие от углеводородного топлива, способен к каталитическому окислению при низких температурах с прямым преобразованием химической энергии окисления в электрическую, что может оказаться решающим аргументом для применения водорода в энергетике.

Устройства, позволяющие реализовывать эту уникальную особенность, так называемые топливные элементы или электрохимические генераторы энергии, характеризуются очень высоким к.п.д. - 70 - 80%, то есть в 2 – 2,5 раза превышающими к.п.д. тепловых двигателей.

Водород - это не топливо, а энергоноситель.

Среди потребителей водорода выделяют следующие основные группы:

- 1) потребители жидкого водорода — для их обслуживания, как правило, используются специализированные транспорт и тара;
- 2) потребители водорода высокого давления (в баллонах) — для их обслуживания используются в основном газ высокой степени чистоты - это водород, полученный электролизом воды;
- 3) потребители водорода низкого давления - это потребители к которым газ доставляют, трубопроводным транспортом.

Потребители первой группы составляют не основную часть среди эксплуатационщиков, однако перспектива этой части неизбежна, поскольку криогенная технология повсюду показывает необходимость внедрения ее в жизнь так, как нет на сегодня технологии более чем экологически и экономически выгодной, поэтому над этими проблемами работают многие научные центры в мире.

Существуют два основных промышленных методов водорода получения. Один из них основан на электрохимическом разложении воды либо водяного пара. В этом случае первичным источником энергии является генератор электрического тока.

Преимущество электролизного водорода в том, что методы его дополнительной очистки экономичны и просты в технологическом отношении. Одним из препятствий для широкомасштабного использования электролитического метода до сегодняшнего дня являлось большое потребление электрической энергии. Применение возобновляемых и экологически чистых методов получения электрической энергии, которая будет применена при электролизе воды - это действительно экологически чистая «зеленая» технология. Если мы перейдем на водородную энергетику, то некоторые выбросы (NO_2 и CO) значительно снизятся, а некоторых (SO_2 и твердых частиц) вообще не будет.

Следует отметить, что в общем объеме производства водорода удельный вес электрохимических методов до сих пор не превышает 2-4%. Перспектива развития этих методов и стоимость или "доступность" электролизного экологически чистого водорода во многом зависит от наличия "дешевой" или "дорогой" электроэнергии. Однако с развитием науки и технологий в настоящее время уже уверенно утверждаются в этой роли возобновляемые источники энергии - в основном солнечная, ветровая и гибридная солнечно-ветровая энергетика [8-12].

Дополнительные возможности снижения стоимости электролизного водорода связаны с совершенствованием методов электролиза воды.

Учеными Узбекистана ведутся работы по созданию опытно-промышленной установки по получению водорода экологически чистым путем. В ней для разложения молекулы воды применяется электрическая энергия, выработанная с помощью фотопреобразователей и ветрогенератора. К сегодняшнему дню достигнуты обнадеживающие результаты на жизнеспособность выбранной технологии, поскольку себестоимость электрической энергии, выработанной фотопреобразователями и ветрогенератором практически находится на одном уровне с электрической энергией, выработанной по традиционной технологии.

Нами разработано новое техническое решение по рациональному применению автономного технического комплекса на базе гибридных источников электрической энергии, работающих на энергии солнца и ветра в сочетании с системами водородных технологий (далее в тексте - АВК) [1].

Особенность АВК:

не требуется наличие энергетической инфраструктуры;

наличие автономной системы электрообеспечения на базе гибридных технологий (солнечной и ветряной энергии);

производство газообразного водорода за счет электролиза воды;

основным сырьём – это дистиллированная вода, получаемая из атмосферного воздуха;

экологичность, из-за отсутствия загрязняющих выбросов.

Устройства, позволяющие реализовывать эту уникальную особенность, так называемые топливные элементы или электрохимические генераторы энергии, характеризуются очень высоким к.п.д. - 70 - 80%, то есть в 2 – 2,5 раза превышающими к.п.д. тепловых двигателей.

Основные узлы АВК:

а) гибридная установка обеспечения электроэнергией на базе фотопреобразователей и ветряного генератора;

б) водогенератор для получения воды из окружающего атмосферного воздуха;

в) станция заправки водородом.

На рис.1 приведена структурная схема автономного технического комплекса на основе гибридных источников энергии и водородной системы.

Принцип работы АВК.

АВК состоит из трех модулей:

первый модуль – модуль выработки электрической энергии;

второй модуль – водогенератор и водородный генератор;

третий модуль – основные потребители водородной энергии.

Первый модуль предназначен для выработки электрической энергии из возобновляемых источников энергии: фотопреобразователи и ветряной генератор.

Рис. 1. Структурная схема автономного технического комплекса на основе гибридных источников энергии и водородной системы

Рис. 2. Функциональная схема автономного технического комплекса

Полученная электрическая энергия передается ко второму модулю – водородный генератор и генератор для получения воды из атмосферы, а также к третьему модулю – потребителям водородной энергии.

Водородный генератор предназначен для получения газообразного водорода, сырьевым источником которого является дистиллированная вода. Вода поступает к водородному генератору от водогенератора, который производит воду из атмосферного воздуха.

Водородный генератор электролизует чистую воду, извлекает газообразный водород и направляет его в встроенный накопительный сосуд, откуда идет заправка водородной установки. Все эти элементы составляют единую станцию заправки водородом.

На данный момент в наличии имеется станция заправки водородом на основе водородного генератора типа ORCA — новый продукт, основанный на технологии экономии энергии и охраны окружающей среды. Станция заправки водородным топливом используется для заправки водородных баллонов

беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и сельскохозяйственной техники, снабженной водородными топливными элементами.

Станция заправки водородом обладает высокой степенью интеграции и полностью автоматизирована, она может генерировать водород, ее легко настраивать, и она использует природную воду, с ней очень легко работать. Станция не зависит от атмосферных помех и взрывобезопасна, а также оснащена системой сигнализации.

В настоящее время ведется работа по использованию АВК для орошения сельскохозяйственных угодий с использованием гибридных солнечно-ветровых электростанций и водородного топлива для сельхозтехники и других потребителей в зонах отсутствия инфраструктуры, который состоит из нескольких модулей, объединённых в единую многофункциональную систему: модуль возобновляемых источников энергии (фотопреобразователи, ветрогенераторы);

модуль водоснабжения для орошения сельхоз угодий (скважина и насос);

модуль хранения воды (резервуар или гидроизолированный бассейн);

модуль питьевой воды (атмосферный генератор воды);

модуль водородного топлива (водородный генератор, получение сжатого водорода из воды);

с/х техника, БПЛА и автомобили работающие на водородном топливе.

Заключение

1. Разработано новое техническое решение по рациональному применению автономного водородного комплекса (АВК) на базе гибридных источников электрической энергии, работающих на энергии солнца и ветра в сочетании с системами водородных технологий.

2. Создана опытно-промышленной установка по получению водорода экологически чистым путем. В ней для разложения молекулы воды применяется электрическая энергия, выработанная с помощью фотопреобразователей солнечной энергии и ветрогенератора. В состав АВК включен водородный генератор для получения газообразного водорода из дистиллированной воды.

3. АВК с использованием гибридных солнечно-ветровых электростанций и получением водородного топлива рекомендован для использования при орошении сельскохозяйственных угодий, а также в качестве топлива сельхозтехники и других потребителей в зонах отсутствия инфраструктуры.

Библиографический список

1. В. Alikhanov, A. Abdullaev, R. Isaev, Z. Iskandarov. Energy security paradigm. interdisciplinary scientific and theoretic journal 9-10 / 2023 № 101, 102 pp. 11-19. Tashkent, Politics, Economics, Law.

2. А. Ю. Раменский, П. Б. Шелищ, С. И. Нефедкин. Применение водорода в качестве моторного топлива для автомобильных двигателей внутреннего сгорания. История, настоящее и перспективы. Международный

научный журнал «Альтернативная энергетика и экология», АЭЭ №11 (43),2006, С.63-70.

3. М.С. Ченцов, В.С. Соколов, Н.С. Прохоров, Концепция установки получения водорода риформингом дизельного топлива в составе атмосферонезависимой энергетической установки с электрохимическими генераторами для неатомной подводной лодки. Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология», АЭЭ №11(43),2006, 39-46с.

4. В.В. Alikhanov, A.Kh. Abdullaev, R.I.Isaev, Z.S. Iskandarov, Energy security paradigm: hydrogen is the main energy carrier of the XXI century. European Journal of Research volume 8 issue 3 2023 pages 26-25 ISSN 2521-3261 (Online)/ ISSN 2521-3253 (Print) <https://journalofresearch.eu/> 26.

5. А.Г. Галеев, Проблемы обеспечения безопасности стендовых испытаний двигательных и энергетических установок на водородном топливе. Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология». АЭЭ №11(43),2006, 23-27с.

6. Колтун М.М. Солнечные элементы. - Москва: Наука, 1987, 187с.

7. Fabian P, Bovchers R, Wkiler K.H. с.а. S/Geophys. 1979. vol. 84, pp. 3149-3154.

8. W.L. Chameides //Nature, 1983, v.301, p.153.

9. D.A. Abdullaev, R.I. Isaev. Stability of Functioning of the HSWS in foothill Zone of Uzbekistan, WREC – VIII, August 27 – September 4, 2004 Denver, USA.

10. D.A. Abdullaev, R.I. Isaev. The Productivity and Efficiency of the HSWS. Proceeding of WREC – 2005, May 2005, Aberdeen, UK, pp.676-682.

11. D.A. Abdullaev, R.I. Isaev. Investigation of Influence of the Meteorological Factors into Efficiency of Functioning of the HSWS, // ISESCO Science and Technology Vision, August 2006, Rabat, Morocco, pp. 40-44.

12. D.A. Abdullaev, R.I. Isaev. Investigation of Economic Problems of using Hybrid Solar-Wind System in view of inflation impact. World Renewable Energy Congress X. Glasgow-Scotland, United Kingdom, 2008.

13. К.Р. Аллаев Энергетика мира и Узбекистана. // «Проблемы энерго и ресурсосбережения», 2003, №1. Ташкент.С. 7-22

14. Электронный ресурс: Песочный теплоаккумулятор: сможет ли эта технология хранения тепловой энергии дать новый импульс развитию «зеленой» энергетики? / Оффтопик / iXBТ Live.

15. Электронный ресурс: Климатические данные городов по всему миру // <https://ru.climate-data.org>.

Reference

1. В. Alikhanov, A. Abdullaev, R. Isaev, Z. Iskandarov. Energy security paradigm. interdisciplinary scientific and theoretic journal 9-10 / 2023 (№ 101, 102 pp. 11-19.) Tashkent, Politics, Economics, Law,

2. A. Yu. Ramensky, P. B. Shelishch, S. I. Nefedkin. Use of hydrogen as a motor fuel for automobile internal combustion engines. History, present and

prospects. International scientific journal "Alternative Energy and Ecology", AEE No. 11 (43), Moscow, 2006, pp. 63-70.

3. M.S. Chentsov, V.S. Sokolov, N.S. Prokhorov, Concept of a unit for producing hydrogen by reforming diesel fuel as part of an atmosphere-independent power plant with electrochemical generators for a non-nuclear submarine. International scientific journal "Alternative Energy and Ecology", AEE No. 11 (43), 2006, pp. 39-46.

4. B.B. Alikhanov, A.Kh. Abdullaev, R.I. Isaev, Z.S. Iskandarov, Energy security paradigm: hydrogen is the main energy carrier of the XXI century. European Journal of Research volume 8 issue 3 2023 pages 26-25 ISSN 2521-3261 (Online)/ ISSN 2521-3253 (Print) <https://journalofresearch.eu/> 26.

5. A.G. Galeev, Problems of Ensuring Safety of Bench Tests of Propulsion and Power Plants on Hydrogen Fuel. International Scientific Journal "Alternative Energy and Ecology". AEE No. 11 (43), Moscow, 2006, pp.23-27 .

6. M.M. Koltun Solar elements. - Moscow: Nauka, 1987, pp. 187 .

7. Fabian P, Bovchers R, Wkiler K.H. c.a. S/Geophys. 1979. vol. 84, pp. 3149-3154.

8. W.L. Chameides //Nature, 1983, v.301, pp.153.

9. D.A. Abdullaev, R.I. Isaev. Stability of Functioning of the HSWS in foothill Zone of Uzbekistan, WREC – VIII, August 27 – September 4, 2004 Denver, USA.

10. D.A. Abdullaev, R.I. Isaev. The Productivity and Efficiency of the HSWS. Proceeding of WREC – 2005, May 2005, Aberdeen, UK, pp.676-682.

11. D.A. Abdullaev, R.I. Isaev. Investigation of Influence of the Meteorological Factors into Efficiency of Functioning of the HSWS, // ISESCO Science and Technology Vision, August 2006, Rabat, Morocco, pp. 40-44.

12. D.A. Abdullaev, R.I. Isaev. Investigation of Economic Problems of using Hybrid Solar-Wind System in view of inflation impact. World Renewable Energy Congress X. Glasgow-Scotland, United Kingdom, 2008.

13. K.R. Allaev Energy of the world and Uzbekistan. // “Problems of energy and resource saving”, Tashkent 2003, No.1 pp. 7-22

14. Electronic resource: Sand heat accumulator: will this technology of thermal energy storage be able to give a new impetus to the development of “green” energy? / Offtopic / iXBT Live

15. Electronic resource: Climate data for cities around the world// <https://ru.climate-data.org>.